

PEDAGOGIK KORREKSION TEXNOLOGIYALAR ORQALI O’QUVCHILARNING O’QUV MOTIVATSIYASINI OSHIRISH

*Zuhriddinova Nodira Mavlonbek qizi Turon universiteti Andijon filiali
Pedagogika nazariyasi va tarixi 1-bosqich magistranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648106>

Annotatsiya. Maqolada pedagogik korreksion texnologiyalarning mazmun-mohiyati, ularning ta’lim jarayonidagi o’rni hamda o’quvchilarning o’quv motivatsiyasini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, o’quvchilarda uchraydigan bilim bo’shliqlarini aniqlash va bartaraf etishning samarali usullari, individual va differensial yondashuv asosida ta’limni tashkil etish masalalari tahlil qilingan hamda interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya vositalari hamda refleksiya jarayonining o’quvchilarning qiziqishi va faolligini oshirishdagi roli ochib berilgan. Tadqiqot natijalari pedagogik korreksion texnologiyalarni ta’lim jarayoniga samarali joriy etish o’quvchilarning bilim darajasi va mustaqil fikrlash ko’nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: pedagogik korreksion texnologiyalar, o’quv motivatsiyasi, individual yondashuv, differensial ta’lim, interaktiv metodlar, refleksiya, ta’lim samaradorligi, o’quv jarayoni, innovatsion texnologiyalar, mustaqil fikrlash.

Аннотация. В статье рассматривается сущность педагогических коррекционных технологий, их роль в образовательном процессе и значение для повышения мотивации учащихся к обучению. Также анализируются эффективные методы выявления и устранения пробелов в знаниях учащихся, вопросы организации обучения на основе индивидуального и дифференцированного подхода, а также раскрывается роль интерактивных методов, информационно-коммуникационных средств и процесса рефлексии в повышении интереса и активности учащихся. Результаты исследования показывают, что эффективное внедрение педагогических коррекционных технологий в образовательный процесс способствует развитию уровня знаний учащихся и навыков самостоятельного мышления.

Ключевые слова: педагогические коррекционные технологии, мотивация к обучению, индивидуальный подход, дифференцированное обучение, интерактивные методы, рефлексия, эффективность обучения, образовательный процесс, инновационные технологии, самостоятельное мышление.

Abstract. The article discusses the essence of pedagogical correctional technologies, their role in the educational process and their importance in increasing students' motivation to learn. Also, effective methods for identifying and eliminating knowledge gaps in students, issues of organizing education based on an individual and differentiated approach are analyzed, and the role of interactive methods, information and communication tools, and the reflection process in increasing students' interest and activity is revealed. The results of the study show that the effective introduction of pedagogical correctional technologies into the educational process serves to develop students' knowledge level and independent thinking skills.

Keywords: pedagogical correctional technologies, learning motivation, individual approach, differentiated education, interactive methods, reflection, educational effectiveness, educational process, innovative technologies, independent thinking.

Zamonaviy ta’lim tizimida o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishi va ichki motivatsiyasini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik korreksion texnologiyalar ta’lim jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni aniqlash, ularni bartaraf etish hamda o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Mazkur texnologiyalar o‘quvchilarning individual xususiyatlari, qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda tashkil etilishi bilan ajralib turadi.

Pedagogik korreksion texnologiyalar bu ta’lim jarayonida o‘quvchilarda yuzaga keladigan o‘zlashtirishdagi qiyinchiliklar, bilim bo‘shliqlari va rivojlanishdagi kamchiliklarni aniqlash hamda ularni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy asoslangan usul va metodlar majmuasidir. Ushbu texnologiyalar o‘quvchining individual xususiyatlari, psixologik holati va o‘rganish sur‘atini hisobga olgan holda ta’limni tashkil etishni nazarda tutadi. Mazkur texnologiyalarning asosiy maqsadi har bir o‘quvchining to‘liq rivojlanishini ta’minlash, uning ta’limdagi muammolarini o‘z vaqtida aniqlash va samarali yo‘llar bilan tuzatishdir. Bu jarayonda o‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki diagnostika qiluvchi, maslahat beruvchi va yo‘naltiruvchi rolini ham bajaradi. Shu sababli pedagogik korreksion texnologiyalar ta’lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik korreksion texnologiyalar quyidagi asosiy bosqichlarni o‘z ichiga oladi: avvalo, o‘quvchilarning bilim darajasi va muammolari diagnostika qilinadi; keyin aniqlangan kamchiliklar asosida individual yoki guruhli korreksion reja tuziladi; so‘ngra maxsus metodlar yordamida korreksion ishlar amalga oshiriladi; yakunda esa natijalar tahlil qilinib, zarur hollarda qo‘shimcha chora-tadbirlar belgilanadi.

Pedagogik korreksion texnologiyalarni qo‘llash jarayonida o‘qituvchi har bir o‘quvchining bilim darajasi, psixologik holati va o‘rganish uslubini chuqur tahlil qiladi. Natijada o‘quv jarayonida uchraydigan bo‘shliqlar aniqlanib, ular maxsus metod va yondashuvlar orqali bartaraf etiladi. Bu esa o‘quvchida muvaffaqiyat hissini shakllantirib, uning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini yanada kuchaytiradi. Ayniqsa, kichik yutuqlarni rag‘batlantirish orqali o‘quvchilarda ijobiy motivatsiya shakllanadi. Bundan tashqari, pedagogik korreksion texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar o‘quvchilarning faol ishtirokini ta’minlaydi. Interaktiv metodlar, muammoli vaziyatlar yaratish, guruhli ishlash va loyihaviy faoliyatlar orqali o‘quvchilar dars jarayoniga jalb etiladi. Bu esa ularning darsga nisbatan qiziqishini oshiradi va bilimlarni mustahkam egallashga yordam beradi. O‘quvchilar o‘z fikrini erkin ifoda etish imkoniyatiga ega bo‘lib, bu esa ularning o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlaydi.

Shuningdek, differensial va individual yondashuv pedagogik korreksion texnologiyalarning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Har bir o‘quvchining imkoniyati va ehtiyojidan kelib chiqib topshiriqlar berilishi natijasida ular o‘z darajasida muvaffaqiyatga erishadi. Bu esa o‘quvchilarda “men qila olaman” degan ichki ishonchni shakllantirib, o‘quv motivatsiyasini yanada oshiradi. Ayniqsa, o‘zlashtirishda qiynalayotgan o‘quvchilar bilan individual ishlash ularning ta’lim jarayoniga moslashuvini osonlashtiradi.

Pedagogik korreksion texnologiyalarni qo‘llashda zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Multimediali darslar, elektron resurslar va onlayn platformalar orqali ta’lim jarayoni yanada qiziqarli va samarali tashkil etiladi. Vizual va eshitish orqali berilgan ma’lumotlar o‘quvchilar tomonidan tezroq o‘zlashtiriladi, bu esa ularning darsga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi. Yana bir muhim jihat – refleksiya va o‘z-o‘zini baholash jarayonidir. Pedagogik korreksion texnologiyalar asosida o‘quvchilar o‘z bilimlarini tahlil qilish, xatolarini anglash va ularni tuzatish imkoniyatiga ega

bo‘ladi. Bu esa ularda mas’uliyat hissini rivojlantirib, mustaqil o‘rganishga bo‘lgan ehtiyojni shakllantiradi. Natijada o‘quv motivatsiyasi barqaror va uzoq muddatli tus oladi.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik korreksion texnologiyalar o‘quvchilarning nafaqat bilim darajasini oshirish, balki ularning o‘qishga bo‘lgan qiziqishi, faolligi va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ularni ta’lim jarayoniga tizimli va maqsadli ravishda joriy etish orqali har bir o‘quvchining individual rivojlanishiga erishish hamda ta’lim sifatini yangi bosqichga ko‘tarish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2010.
2. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste’dod, 2012.
3. Yo‘ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2004.
4. Azizxo‘jayeva N. Pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2006.